

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Мария Лобанова, Дмитрий Киосак

Поселение Шамраи и некоторые вопросы межкультурных контактов в Среднем Побужье на этапе Кукутень А-Триполье В1

Key words: Cucuteni A-Trypilia B1, Southern Buh region, pottery Cucuteni C, intercultural relations.

Cuvinte cheie: Cucuteni A-Tripolie B1, regiunea Bugului de Sud, ceramica Cucuteni C, relații interculturale.

Ключевые слова: Кукутень А-Триполье В1, Побужье, керамика Кукутень С, межкультурные связи.

Mariia Lobanova, Dmytro Kiosak

The settlement of Shamrai and some issues of intercultural contacts in the middle Pobuzhia at the stage Cucuteni A-Tripolye B1

The paper treats a ceramic complex of the settlement of Shamrai (Odesa region, Ukraine). The site belongs to Sabatynivka group of Trypillia B1. The studied material reflected distant contacts with bearers of "Steppe Eneolithic", early Skelia stage of Seredny Stog culture, as well as Gumelnita culture. There are some painted potsherds of Cucuteni A in the collection too.

Mariia Lobanova, Dmytro Kiosak

Așezarea Shamrai și unele aspecte ale contactelor interculturale din zona Bugului mijlociu în etapa Cucuteni A-Tripolye B1

În articol se analizează complexul ceramic din așezarea Shamrai (regiunea Odesa, Ucraina). Situl aparține grupului Sabatynivka al culturii Tropolie, etapa B1. Materialul cercetat reflectă existența unor contacte interculturale cu purtătorii „Eneoliticului de stepă”, etapa timpurie de tip Skelia a culturii Seredny Stog, precum și cu cei ai culturii Gumelnița. De asemenea, în colecție există și vase pictate de factură Cucuteni A.

Мария Лобанова, Дмитрий Киосак

Поселение Шамраи и некоторые вопросы межкультурных контактов в Среднем Побужье на этапе Кукутень А-Триполье В1

В работе рассматривается керамический комплекс поселения Шамраи (Одесская область, Украина). Памятник относится к сабатиновской группе памятников Триполья В1. Исследованный материал содержит следы контактов с носителями «степного энеолита» раннего скелянского этапа среднестоговской культуры и культурой Гумельница. Также в коллекции присутствует расписная посуда Кукутень А.

Введение

Сабатиновская группа памятников, расположенная в Среднем Побужье – самый восточный анклав Триполья В1, в котором систематически встречается расписная керамика. При этом, в своеобразной материальной культуре этого локального образования имеются и свидетельства разнообразных и отдаленных контактов с иными синхронными обществами [Burdo, 2015]. Поэтому, материалы этой группы играют важную роль в определении природы и пределов влияния прикарпатского центра культурогенеза, связанного с поселениями Кукутень А.

Количество памятников Кукутень А-Триполье В1 Среднего Побужья за последние годы значительно пополнилось [Peresunchak 2012; 2014].

Известные исключительно по подъемному материалу либо по результатам шурфовок, они уже представлены в исследовательских работах и позволяют решить проблему локальных групп памятников [Burdo 2015; Saile et al. 2016a; 2016b; 2016c]. Поселение Шамраи расположено в этом же микрорегионе, лишь в 3 км к северо-западу от известного поселения Березовская ГЭС и в 14 км от эпонимного памятника локальной группы Триполья В1 – Сабатиновки 1. Шурфовки Шамраев принесли необычный материал для изучения.

История изучения памятника

Благодаря исследовательской деятельности А.С. Пересунчака, краеведа, учителя Завальской общеобразовательной школы (пгт Завалье, Кировоградская область, Украина)

в 1998-м году было выявлено поселение Кукутень А-Триполье В1 Шамраи [Peresunchak 2012, 151; 2014, 174]. Поселение расположено на землях с. Осички Савранского района Одесской области в 2,2 км от моста в пгт Завалье через р. Южный Буг [Kiosak 2019, 339].

Территория поселения покрыта лесными насаждениями и находится на крутом склоне относительно высокого берега Южного Буга [Peresunchak 2014, 174]. На сегодняшний день памятник находится под угрозой уничтожения в связи со строительными работами.

В период 2011-2017-х гг. поселение исследовалось Подольско-Причерноморской археологической экспедицией Одесского Национального Университета имени И.И. Мечникова и Одесского археологического музея Национальной Академии Наук Украины. Результаты работ – небольшая коллекция подъемного материала и из двух зачисток на дорогах вокруг насаждений. Распространение находок отмечалось на площади 160x120 м [Kiosak 2016, 228].

Впервые общая информация о поселении была опубликована непосредственно А.С. Пересунчаком – автором открытия [Peresunchak 2012, 151; 2014, 174]. Поселение было представлено в контексте новых открытых памятников в Побужье. Отмечалась его локализация и была приведена краткая информация об особенностях находок (керамика с большим количеством ракушки в примеси, кремневые орудия, куски обожженной глины) [Peresunchak 2014, 174].

Рассматривая памятники Среднего Побужья и их локальные варианты, Н.Б. Бурдо предложила расширить понимание сабашиновской группы памятников (памятники типа Сабашиновка 1, памятники типа Березовская ГЭС) и внесла в этот список памятники, открытые А.С. Пересунчаком, в том числе и поселение Шамраи [Burdo 2015, 14, tabl. 2]. В работе рассматривались основные характеристики и особенности материального комплекса памятников сабашиновского типа. В частности, было предложено выделить четыре категории керамики, которые присутствуют в комплексах рассматриваемой группы памятников. Данные категории отличаются орнаментацией (хотя отмечена и распространенная морфология орнаментированных сосудов), обработкой по-

верхностей, а также составом теста, из которого изготовлены сосуды.

Следует отметить, что, несмотря на известность памятников Сабашиновка 1 и Березовская ГЭС, в литературе отсутствует статистическая информация о коллекциях, и, собственно, коллекции не являются полностью опубликованными и доступными широкому научному сообществу [Dobrovolskii 1941; Passek 1949; Dobrovolskii 1952; Chernysh, Masson 1982].

Так называемое «степное влияние» – дискуссионная проблема в трипольеведении [Danilenko, Shmaglii 1972; Manzura 2000; Govedarica 2004; Kotova 2004; Manzura 2005; Kotova 2008; Petrenko 2009]. Памятники Побужья занимают определенное место в источниковой базе этой дискуссии. Исследователи поднимают вопрос контактов и обменов населения Кукутень А-Триполья В1 с населением культур степного энеолита. Данная тема рассматривалась с самых первых этапов введения памятников типа Сабашиновка 1 и Березовская ГЭС в научный оборот [Danilenko, Shmaglii 1972; Chernysh, Masson 1982, 198, 204; Burdo 2015, 21-22; Kiosak 2016]. Например, Н.Б. Бурдо, анализируя материалы из Сабашиновки 1 и Березовской ГЭС, отмечала присутствие немногочисленных фрагментов с примесью ракушки, но, по её мнению, подобная характеристика не является основанием для рассмотрения их в качестве импортов [Burdo 2015, 22]. Выразительная керамика с примесью ракушки в тесте стала основой для рассмотрения проблемы контактов Кукутень-Триполье Среднего Побужья со степными энеолитическими культурами («степное влияние») и в недавних работах [Kiosak 2016]. Д.В. Киосаком отмечалась интересная выборка керамики и были проведены параллели с материалами скелянской культуры и второго этапа среднестоговской культуры [Kiosak 2016, 228]. Также Д.В. Киосаком были опубликованы радиоуглеродные даты поселения, которые охватывают период 4322-4243 calBC (1 σ) и 4331-4184 calBC (2 σ) [Kiosak 2019, tabl. 7-1].

Объекты

Во время разведочных работ Одесского Национального Университета имени И.И. Мечникова и Одесского археологического музея На-

Рис. 1. Шамраи. Пунктиром выделена предположительная площадь поселения. ВД – зачистка при верхней дороге, НД – зачистка при нижней дороге.

Fig. 1. Shamrai. The dotted line is the estimated area of the settlement. ВД – trench at the upper road, НД – trench at the lower road.

циональной академии наук Украины. на поселении были произведены две зачистки (рис. 1).

На месте зачистки «Верхняя дорога» предварительно были найдены фрагменты красноглиняной керамики, фрагменты обмазки. Одно скопление было расчищено. В результате были выявлены остатки площадки. Зачистка была законсервирована.

Зачистка «Нижняя дорога». На крутом склоне, прямо на дороге, было обнаружено компактное (1,5х3 м) скопление фрагментов керамики и обмазки. Обмазка и фрагменты керамики встречались и в осыпях краев дороги. Здесь на поверхности собраны многочисленные обломки керамики, костей, ракушки, отдельные кремневые изделия. Все вещи, без сомнения, происходят из одного объекта, разрушенного строительством дороги, возможно, хозяйственной ямы. Хоть они и были перемещены с первичного места залегания, их численность и компактность залегания оставляют мало сомнений в том, что их можно объединить в один комплекс при анализе.

Керамический комплекс

Коллекция керамических находок с по-

селения включает в себя результаты зачисток на дороге и подъемный материал. Подробно рассмотрены и обработаны приемами статистического анализа материалы из зачисток (график 1).

Зачистка «Нижняя дорога»

Выборка из зачистки «Нижняя дорога» составляет основную часть коллекции керамических находок поселения Шамраи. Как отмечалось выше, в контексте сабагиновской группы памятников и других локальных вариантов этапа Кукутень А-Триполья В1, Н.Б. Бурдо выделила 4 основные категории керамики: **I.** керамика с углубленной орнаментацией; **II.** керамика с рельефно-пластичным декором («кухонная»); **III.** керамика без орнаментации; **IV.** расписная керамика [Burdo 2015, 18; 2018, 21]. Неизбежным недостатком исследования коллекции поселения Шамраи является её малочисленность, фрагментированность сосудов, а, следовательно, в большинстве случаев, невозможность реконструкции морфологии сосудов. В данном случае основная работа, кроме редких исключений будет опираться на состав теста и орнаментацию фрагментов. Ниже рассмотрена коллекция Шам-

График 1. Сравнительная таблица керамического комплекса поселения Шамраи. Зеленые колонки – материалы из зачистки «Верхняя дорога». Светло-зелёные колонки – материалы из зачистки «Нижняя дорога».

Graph 1. Comparison table of the ceramic complex from the Shamrai settlement. Green columns are materials from the “Upper Road” trench. Light green columns are materials from the “Lower Road” trench.

раев и ее составляющие сквозь призму обобщенной структуры керамического комплекса поселений Триполья В1 по Н.Б. Бурдо.

С точки зрения орнаментации наибольшей группой является коллекция фрагментов сосудов со штампом, который часто дополнен каннелюрами (график 1). Для сочетания квадратного штампа и каннелюр часто используется горизонтальная композиция (рис. 2,4-5), а в сочетании с круглым штампом, каннелюры чаще образуют разнообразные криволинейные формы, концентрические круги (рис. 2,6). Также на сосудах этапа В1 распространено украшение каннелюр лощением. [Palaguta 2016, 67, 143]. Подобная техника прослеживается на семи фрагментах рассматриваемой выборки (рис. 2, 4-5). Рассмотренные фрагменты находят аналогии на памятниках Сабатиновка 1 и Березовская ГЭС [Burdo 2015, ris. 3, 2, 11, 13-17, 20; Palaguta 2016, ris. 82, 4-5, 9-11, 13-14, ris. 83, 2, 4-5].

Сосуды этой группы изготовлены из хорошего отмученного теста жёлтого и тёмно-

серого цветов с примесью известняка, шамота и, иногда, кварцита.

Отметим интересный фрагмент небольшого кубка со сферическим туловом и отогнутым наружу небольшим венчиком (рис. 2,4). Это черепок тонкостенного столового сосуда, изготовленный из глины жёлтого цвета, примеси в составе теста которого не прослеживаются. Диаметр венчика – 5 см. Сосуд орнаментирован квадратным штампом в сочетании с каннелюрами в виде горизонтальных и диагональных, относительно венчика, линий и маленькими овальными ямками на каннелюрах. На венчике сосуда имеется небольшое ушко. По поверхности всего фрагмента прослеживаются остатки лощения.

Фрагменты столовых сосудов данной коллекции также орнаментированы углубленными линиями (рис. 2,1-3,8). Пять из них – части слегка отогнутых венчиков с углубленным орнаментом, в том числе и на его срезе (средняя ширина сечения – 3 мм) (рис. 2,1). Три черепка – с заполнением белой пастой в углубле-

Рис. 2. Фрагменты столовой посуды с поселения Шамраи.

Fig. 2. Fragments of the table ware from the settlement Shamrai.

ниях. Кроме того, в комплексе имеется часть стенки из глины тёмно-серого цвета с остатками красной краски в углублениях (рис. 2,8). Орнаментальная композиция на некоторых сосудах была дополнена лощением. Два фрагмента украшены в том числе в композиции с каннелюрами (рис. 2,8). Сосуды изготовлены из теста жёлтоватого и серого цветов с примесью известняка и хорошо перетёртого шамота. Орнаментация выборки аналогична материалу сабакинской группы памятников [Burdo 2015, ris. 2, 6, 15-16, 24; Peresunchak 2015, ris. 3-4; Palaguta 2016, ris. 82, 8, ris 83, 3].

Группу «кухонной» керамики предлагаем разделить аналогично схеме, предложенной Н.Б. Бурдо. В её работе «кухонная» керамика относится к отдельной категории с двумя группами [Burdo 2015, 20-22].

К первой группе относятся толстостенные сосуды с грубой примесью в тесте. В рассматриваемой нами коллекции из зачистки «Нижняя дорога» к данной группе можно отнести два черепка: фрагмент дна толстостенного сосуда с примесью кварцита и шамота и

часть стенки сероглиняного сосуда с ямкой.

Ко второй группе «кухонной» керамики относятся обломки сосудов с большим количеством ракушки в тесте. Для описания выборки керамики, состоящей из десяти орнаментированных фрагментов, прежде всего, следует отметить основные характеристики керамики степного энеолита, а именно среднестоговской культуры. Н.С. Котова в своей работе [Kotova 2006] подробно описала особенности данной культуры. Для орнаментации керамики (её восточного варианта) характерным является прочерченный орнамент, с дополнением в виде наколок, ямок и коротких гребенчатых оттисков [Kotova 2006, 94]. Прямо срезанные венчики у такой керамики – наиболее распространенный тип, часто с орнаментом который наносился на данный срез. Керамика западного варианта культуры имеет похожие характеристики с керамикой восточного варианта. Известны сосуды (исключительно горшки) второго и третьего этапов культур [Kotova 2006, 108-109]. Распространенной для западного варианта является штриховка на внеш-

Рис. 3. Фрагменты сосудов с примесью ракушки в тесте с поселения Шамраи.

Fig. 3. Fragments of the shell-tempered pottery from the settlement Shamrai.

ней поверхности сосудов [Kotova 2006, 109].

В комплексе зачистки имеются фрагменты разных форм и орнаментаций. Например, части венчиков сосудов, вероятно, полусферической формы с вышеупомянутым прямо срезанным венчиком и сосудов открытой формы со слегка отогнутым венчиком наружу. Все типы венчиков в комплексе – с насечками (углублениями) на его срезе. Некоторые фрагменты – с ярко выраженными следами заглаживания («расчесывания»), которые проявляются горизонтальными и, реже, вертикальными линиями (рис. 3,1-2). Аналогии этому способу обработки поверхности можно найти среди керамических комплексов культур степного энеолита. Предлагаем рассмотреть данные артефакты подробнее.

Два фрагмента декорированы штампом в виде коротких гребенчатых оттисков (рис. 3,4,6). Один из них – часть стенки сосуда с гребенчатым штампом, рядами круглых ямок и круглым отверстием (рис. 3,4). Данный фрагмент изготовлен из глины серого цвета с примесью ракушки. Н.С. Котова отмечала, что

орнамент (в среднестоговской культуре) наносился либо на венчике, либо на верхней части сосуда [Kotova 2006, 94, 109]. Следовательно, данный фрагмент может быть обломком верхней части сосуда, скорее всего круглого плечика. Орнаментальные соответствия можно найти среди вариантов композиций углубленного орнамента на поселениях Раздольное и Александрия (рис. 3,3) [Kotova 2006, ris. 32, 2, ris. 33, 5, ris. 42, 2]. Интересным является венчик сосуда с прочерченным орнаментом (рис. 3,5). Черепок украшен прочерченными линиями в виде «сеточки» и насечками по самому срезу венчика. Аналогии такому декору, но на сосуде другой формы, встречаются в третьем слое памятника среднестоговской культуры Стрильча Скеля [Kotova 2006, ris. 17, 7]. Интересным также является прямо срезанный венчик сосуда с вертикально нанесенным штампом, овальными диагонально расположенными углублениями на срезе и остатками заглаживания по поверхности снаружи и внутри, с примесью песка в тесте (рис. 3,1). Отметим, что у последних двух рассматриваемых

Рис. 4. Фрагменты керамики из коллекции подъёмного материала А.С. Пересунчака.

Fig. 4. Pottery fragments from the O.S. Peresunchak's surface material collection.

фрагментов сосудов хоть и присутствует примесь ракушки, но она не так выражена как у других сосудов из этой выборки.

Ряд выразительных черепков с похожей орнаментацией, обработкой поверхностей и примесью в тесте происходят и из выборки подъёмного материала, собранного А.С. Пересунчаком в районе зачистки у «нижней дороги» (рис. 4,5-6).

Наибольшей по количеству категорией керамического материала являются неорнаментированные черепки столовых сосудов из хорошо подготовленного теста. Из представленного материала выделяется только один фрагмент венчика прямой формы с остатками лощения. Остальные находки – высоко или средне фрагментированные (до 5x5 см) части сосудов без орнаментации. Подобные изделия у Н.Б. Бурдо относятся к немногочисленной категории III керамического материала [Burdo 2015, 22]. К сожалению, в коллекциях такого типа, где на памятниках исследовано небольшое количество объектов, либо собран исключительно подъёмный материал, данная категория керамики является самой сложной

для анализа в виду отсутствия целых форм сосудов. Нельзя исключать, что другие части сосуда, несли на самом деле орнамент.

Расписная керамика – самая малочисленная категория посуды в памятниках Среднего Побужья этапа В1. Её наличие в керамических коллекциях – одна из особенностей сабатиновской группы памятников. Этот элемент их комплекса рассматривался в ряде исследований [Burdo 2015, 22-23; 2018, 29; Palaguta 2016, 143].

В наборе находок из зачистки «Нижняя дорога» имеются четыре фрагмента сосудов, изготовленных из теста красного цвета. Три из них – фрагменты венчиков (один слегка отогнутый наружу) и фрагмент стенки размером до 5x5 см. Подробно будет рассмотрен оставшийся фрагмент – слегка отогнутый наружу венчик, вероятно кубка, с росписью с двух сторон (рис. 2,7).

На внешней стороне, на верхней части венчика, имеется роспись чёрной краской в виде треугольника, заполненного сеткой. В нижней же части, имеется бирюзовая роспись в виде линий черного и тёмно-красного цветов. Остатки лощения прослеживаются по

всему пространству фрагмента. Орнамент с внешней стороны находит аналогии на поселении Друцы 1. Расписная керамика данного поселения орнаментирована разными вариантами подобных «сеток». Хотя орнаментальный элемент очень похож на обоих поселениях, в Друцах 1 «сетка» не встречается в позиции на сосуде, подобной черепку из Шамраев [Palaguta 2016, ris. 35, 10]. На внутренней стороне его венчика – бихромная роспись чёрной и тёмно-красной красками в виде диагональных линий и «лестницы». Похожую композицию можно найти в подробном каталоге З. Максим-Калмар и Л. Тарча, а именно – категории EG [Maxim-Kalmar, Tarcea 1999, fig. 421]. В комплексе памятника Трушешть-Цугуета (Truşeşti-Ţuguieţa) подобная схема орнамента встречается на кубках с высокой шейей, ярко выраженными плечиками и одинаковым диаметром венчика и доньшка [Maxim-Kalmar, Tarcea 1999, 649]. Исследователями отмечалось преобладание в побужских памятниках кубков или горшков с росписью [Burdo 2015, 23; Palaguta 2016, 143].

Особенного внимания заслуживает фрагмент венчика миски (рис. 2,9), который был найден в третьем условном горизонте снятия. Фрагмент изготовлен из хорошо отмученного теста тёмно-серого цвета в срезе, с хорошо измельчённой минеральной примесью и шамотом. На сосуде сохранились остатки лощения на внешней и внутренней сторонах. Подобные характеристики и типы сосудов могут соответствовать материалу культуры Гумельница [Subbotin 2013, 102]. В обобщающей статье для региона Северного Причерноморья, Л.В. Субботин выделяет семь основных типов мисок. Описываемому фрагменту соответствует тип широко открытой миски с уплощенно-полусферической формой. Соответствия таким сосудам известны на поселении Болград [Subbotin 2013, ris. 39, 11]. Тут многочисленны схожие миски открытой формы, без орнаментации. Также аналогичные миски представлены в работе В.С. Бейлекчи, посвященной публикации материалов поселения Вулканешть II [Beilekchi 1978, ris. 48, 9]. Предоставленная там сравнительная таблица профилей мисок содержит подобные формы [Beilekchi 1978, ris. 76].

Зачистка «верхняя дорога»

Находки из зачистки «Верхняя дорога» содержат несколько интересных фрагментов сосудов, несмотря на свою немногочисленность. Выборка разделена на две технологические группы.

К группе столовой посуды можно отнести два черепка средней фрагментации (до 5x5 см) из глины жёлтого цвета с примесью хорошо растертого песка и шамота, орнаментированные штампом и каннелюрами (рис. 2,6).

Кухонная посуда представлена (14,5x11,2) фрагментом дна и придонной части сосуда из жёлтой глины и примесью ракушки (рис. 3,7). Важной для рассмотрения выступает морфология сосудов в комплексах керамики, особенно, с ярко выраженной примесью ракушки. Рассматриваемый фрагмент дна – плоский. Данный тип, хоть и присутствует в комплексах среднестоговской культуры, но не является самым распространенным, как для западного ареала культуры [Kotova 2006, 108], так и для восточного [Kotova 2006, 94]. Также в коллекции имеются три фрагмента «кухонных» сосудов без орнаментации с примесью грубого шамота в тесте.

Подъемный материал

Следующая выборка не является репрезентативной и не подлежит статистическому анализу, но позволяет дополнить картину керамического материала поселения Шамраи. В коллекции находок отсутствуют неорнаментированные фрагменты сосудов. В подъемном материале имеются фрагменты посуды с характерной орнаментацией для рассматриваемой нами группы памятников: углубленный орнамент (рис. 4,2,4); штамп и каннелюры в горизонтальной и криволинейной композициях (рис. 4,1,3-4), орнаментированная керамика с примесью ракушки (рис. 4,5-6). Последний тип орнаментации в данной коллекции представлен интересными фрагментами. Первый – орнаментирован вертикальным гребенчатым штампом (рис. 4,5), похожим на выше упомянутый сосуд с зачистки «Нижняя дорога» (рис. 3,4). Второй – фрагмент венчика с углублённым орнаментом, в том числе и на срезе (рис. 4,6). Его профиль находит аналогии в комплексах степных энеолитических культур [Kotova 2006, ris. 3, 15].

Дискуссия

Керамический комплекс поселения Шамраи, несмотря на его немногочисленность, является интересным для исследования. Ранее памятник определен, как относящийся к этапу Кукутень А-Триполье В1 в системе сабастиновской локальной группы памятников. Несмотря на недолгие исследования памятника, были найдены материалы, которые позволяют определить дату поселения [Kiosak 2019, 340].

Керамический комплекс Шамраев включает в себя фрагменты, находящие аналогии на других памятниках Среднего Побужья (Сабатиновка 1, Березовская ГЭС, Тополи). Преобладающей является первая категория керамики – керамика с орнаментом, включающим вариации углубленных линий, штампов и каннелюр, как и на других поселениях типа Сабатиновка 1.

Разнообразие второй группы «кухонной» керамики – особенность рассматриваемой коллекции. Степное влияние на данную группу памятников рассматривалось ранее в контексте памятников Сабатиновка 1 и Березовская ГЭС [Danilenko, Shmaglii 1972].

Данная тема для поселения Шамраи также становилась предметом отдельного исследования [Kiosak 2016].

Керамика второго типа категории II по Н.Б. Бурдо из рассматриваемого поселения выразительна не только благодаря примеси ракушки. На некоторых фрагментах присутствует орнаментация и техника, аналогии которым можно найти в побужских керамических комплексах Кукутень-Триполье (прямоугольный штамп, углубленные линии, углубленные сечения на венчиках), на других, орнаментация типичная для степных энеолитических культур (прочерченный орнамент, гребенчатый штамп, выполненный коротким орнаментиром). Формы венчиков и орнаментации находят соответствия среди керамических комплексов среднестоговской культуры на ее скелянском этапе. Высокая фрагментация сосудов не дает реконструировать полностью их форму, в частности доньшек сосудов, которые крайне необходимы для поисков аналогий в степном материале. В комплексе есть только один фрагмент плоского дна. Данный тип сосуда редок в комплексах среднестоговской культуры, где более распро-

странены сосуды с острым или круглым дном. Отметим, что в выборке присутствуют и другие «степные» особенности: гребенчатый штамп, прямо срезанные венчики с орнаментацией на срезе, прочерченный орнамент. Такие элементы декора известны в комплексах памятников западного (Стрильча Скеля, третий слой) и восточного (Раздольное) вариантов.

Хронология Шамраев касается известной проблемы датировки Кукутень А-Триполья В1. Серии конвенционных дат, полученных в киевской лаборатории, охватывают промежутки времени значительно более ранние чем диапазоны, установленные по датам из других лабораторий [Rassamakin 2012; Gaskevich 2014]. Однако, не вызывает сомнений внутренняя когерентность обеих серий дат. Поэтому в качестве реперов относительной хронологии им вполне можно доверять. С этой точки зрения, памятники сабастиновской группы поселений (Березовская ГЭС и Сабатиновка 1, [Burdo 2003]) получили датировки в киевской лаборатории синхронные хронологии стоянок раннего этапа среднестоговской культуры, также датированных в упомянутой лаборатории – Стрильча Скеля (4464±73) и Раздольное (4668±92; 4481±94) [Kotova 2006, tabl. 14]. Поэтому, вероятны и их взаимные контакты.

Новая дата Шамраев получена принципиально иным методом – ускоренной масс-спектрометрии и потому не может сравниваться с датами, введенными в научный оборот ранее. При этом, она полнее отражает абсолютную хронологию памятника – 4322-4243 лет до н.э являясь наиболее вероятным периодом его существования.

Расписная керамика – самая малочисленная категория посуды во всех комплексах памятников Среднего Побужья сабастиновского типа. В настоящей работе рассматривались фрагменты красноглиняных сосудов без остатков росписи. В коллекции также присутствует один фрагмент венчика с росписью, аналогии к которой можно найти на поселениях Друцы 1 и Трушешть-Цугуеца (Truşeşti-Ţuguieţa). Данные памятники относятся к этапу Кукутень А. Полихромная роспись (мандровый и спиральный орнаменты, на ленте белого цвета, окаймленной черными линиями и штриховкой красными линиями [Palaguta

2016, 143]), которая неоднократно отмечалась как распространенная на памятниках Кукутень А-Триполье В1 [Vinogradova 1983, 95; Burdo 2015, 22-23; Palaguta 2016, 143], не до конца соответствует найденному фрагменту из-за отсутствия на нем белой ленты.

Контакты поселений Кукутень А-Триполье В1 с культурой Гумельница подтверждались как и археологическими материалами, так и синхронностью радиоуглеродных дат [Palaguta, Starkova 2018, 101].

Наличие материалов этой культуры в коллекции может показать еще одно направление взаимосвязей населения Среднего Побужья.

Выводы

Следовательно, изучение небольшой коллекции поселения Шамраи может показать перспективы исследований памятников Среднего Побужья, недавно введенных в научный оборот. В комплексе имеется материал, схожий с коллекциями известных поселений Сабатиновка 1 и Березовская ГЭС. Несомненно, интересными являются контакты с разными культурами (Кукутень, Гумельница, Среднепестовская культура). Фрагменты сосудов с примесью ракушки в тесте – наиболее разнообразны на Шамраях, чем где бы то ни было в комплексах памятников Среднего Побужья. Сложностью в изучении этих памятников в первую очередь выступает отсутствие полностью опубликованных материалов исследований поселений Сабатиновка 1 и Березовская ГЭС и малоизученность новых поселений (известны результаты разведок и шурфовок).

Представляется важным тот факт, что характер обработки поверхностей и обжига керамики со «степными влияниями» из коллекции Шамраев значительно отличается от классической посуды типа Кукутень С, известной на поселениях Триполья В2-С1 [Burdo 2016]. Последняя находит непосредственные аналогии в материалах последующих «стоговского» этапа среднепестовской культуры и дереивской культуры среднего энеолита (в понимании Н.С. Котовой [Kotova 2006, 39, 41]). «Степной компонент» керамического комплекса Шамраев датируется выразительно раньше и находит четкие соответствия в скелянской посуде среднепестовской культуры. Этот факт, подтвержденный

и наблюдениями по другим памятникам (Сабатиновка 1, Березовская ГЭС, Тополи, Каменное-Завалье 1) позволяет рассмотреть вопрос о взаимосвязях между трипольскими общинами и группами подвижных скотоводов степи в диахронной перспективе. Можно предполагать, что объем, интенсивность и характер подобных связей отличались на разных этапах их развития. Поэтому неправомерно переносить выводы, полученные при изучении поздней керамики типа Кукутень С на весь массив свидетельств о «степных» влияниях на керамический комплекс Кукутень-Триполья.

Лишь в 2 км на север от Шамраев находится поселение Каменное-Завалье 1 [Peresunchak 2012, 150]. Оно принесло близкую по составу коллекцию находок, которая также датируется Трипольем В1 и, видимо, относится к сабатиновской локальной группе. Геомагнитной съемкой и последующим шурфованием на памятнике выявлено два полукольцевых рва, ограничивающих жилую зону с напольной стороны [Saile et al 2016c; Kiosak 2019]. В подъемном материале и, в меньшей мере в шурфах, собрана выразительная выборка бифасиальных кремневых наконечников металлического вооружения. Как рвы, так и наконечники металлического вооружения относят к доказательствам военного характера отношений трипольцев и степняков [Dergachev 2007]. Интересно непосредственное соседство свидетельств «военного» контакта и «мирного» взаимодействия, представленных в материалах Каменного-Завалья 1 и Шамраев, соответственно. Такая картина показывает неоднозначность, многогранность и динамичность трипольско-степных контактов, которые развивались и менялись с течением времени, возможно, и в реальном историческом масштабе – на протяжении жизни одного-двух поколений около 4250 г. до н.э.

Благодарности

Работы на поселение Шамраи были проведены в рамках практики студентов Одесского Национального Университета имени И.И. Мачникова, в которой активное участие принял и автор открытия Александр Пересунчак. Интерпретация данных были сделаны в рамках программы ЕС Horizont 2020 и гранта Maria Kuri-Skladowska №891737.

Бібліографія

- Beilekchi 1978:** V.S. Beilekchi, Rannii eneolit nizov Pruta i Dunaia (Gumelnitskie poseleniia Vulkaneshy II i Lopatsika v iuzhnoi chasti Moldavskoi SSR) (Kishinev 1978) // В.С. Бейлекчи, Ранний энеолит низов Прута и Дуная (Гумельницкие поселения Вулканешты II и Лопацика в южной части Молдавской ССР) (Кишинев 1978).
- Burdo 2003:** N.B. Burdo, Novye dannye dlia absolutnoi datirovki neolita i rannego eneolita na territorii Ukrainy. *Stratum plus*, 2003, 431-446 // Н.Б. Бурдо, Новые данные для абсолютной датировки неолита и раннего энеолита на территории Украины. *Stratum plus*, 2003, 431-446.
- Burdo 2015:** N. Burdo, Mesto pamiatnikov sabatinovskogo tipa v strukture kul'turnogo kompleksa Kukuten'-Tripol'e. *MASP* 13, 2015, 11-26 // Н.Б. Бурдо, Место памятников сабаатиновского типа в структуре культурного комплекса Кукутень-Триполье. *МАСП* 13, 2015, 11-26.
- Burdo 2016:** N.B. Burdo, Keramika tipa „Kukuten' C” v keramicheskikh ansamblakh kul'turnogo kompleksa Kukuten'-Tripol'e (Postanovka problemy i kratkaia istoriografiia). *Tyragetia X*, 2016, 7-38 // Н.Б. Бурдо, Керамика «типа Кукутень С» в керамических ансамблях культурного комплекса Кукутень-Триполье (Постановка проблемы и краткая историография). *Tyragetia X*, 2016, 7-38.
- Burdo 2018:** N.B. Burdo, Struktura i sotsial'nye modeli kul'tury Kukuten' A – Tripol'e VI. *Stratum plus* 2, 2018, 17-34 // Н.Б. Бурдо, Структура и социальные модели культуры Кукутень А – Триполье VI. *Stratum plus* 2, 2018, 17-34.
- Chernysh, Masson 1982:** E.K. Chernysh, V.M. Masson, Eneolit Pravoberezhnoi Ukrainy i Moldavii. In: (red. V.M. Masson, N.Ia. Mergert) *Eneolit SSSR. Arkheologiiia SSSR* (Moskva 1982), 165-320 // Е.К. Черныш, В.М. Массон, Энеолит Правобережной Украины и Молдавии. В: (ред. В.М. Массон, Н.Я. Мерперт) *Энеолит СССР. Археология СССР* (Москва 1982), 165-320.
- Danilenko, Shmaglii 1972:** V.M. Danilenko, M.M. Shmaglii, Pro odin povorotnii moment v istorii eneolitichnogo naselennia Pivdennoi Evrope. *Arkheologiiia* 6, 1972, 3-20 // В.М. Даниленко, М.М. Шмаглий, Про один поворотный момент в історії енеолітичного населення Південної Європи. *Археологія* 6, 1972, 3-20.
- Dergachev 2007:** V.A. Dergachev, O skipetrakh, o loshadiakh, o voine (Sankt-Petersburg 2007) // В.А. Дергачев, О скипетрах, о лошадях, о войне (Санкт-Петербург 2007).
- Dobrovol'skii 1941:** A.V. Dobrovol'skii, Poselenie tripol'skoi kul'tury v s. Sabatinovka na Iuzhnom Buge. *MASP* 13, [1941] 2016, 270-282 // А.В. Добровольский, Поселение трипольской культуры в с. Сабаатиновка на Южном Буге. *МАСП* 13, [1941] 2016, 270-282.
- Dobrovol'skii 1952:** A.V. Dobrovol'skii, Pershe Sabatiniv's'ke poselennia. *Arkheologichni pam'iatki URSR IV*, 1952, 78-88 // А.В. Добровольський, Перше Сабаатинівське поселення. *Археологічні пам'ятки УРСР IV*, 1952, 78-88.
- Govedarica 2004:** B. Govedarica, Zepferträger - Herrscher der Steppen. *Die frühen Ockergräber des Äneolithikums im karpaten-balkanischen Gebiet und im Steppenraum Südost- und Osteuropas* (Mainz 2004).
- Gaskevich 2014:** D.L. Gaskevich, Problemi radiovugletsevoغو datuvannia bugo-dnistrovskoi neolitichnoi kul'turi. *Arkheologiiia* 4, 2014, 3-17. // Д.Л. Гаскевич, Проблеми радіовуглецевого датування буго-дністровської неолітичної культури. *Археологія* 4, 2014, 3-17.
- Kiosak 2016:** D. Kiosak, „Stepovii vpliv” ta pam'iatki tipu Sabatinivka 1 (za materialami poselennia Shamrai). *Starodavne Prichenomor'ia XI*, 2016, 226-232 // Д.В. Киосак, «Степовий вплив» та пам'ятки типу Сабаатинівка 1 (за матеріалами поселення Шамраї). *Стародавнє Причорномор'я XI*, 2016, 226-232.
- Kiosak 2019:** D.V. Kiosak, Krem'iani industrii rannozemlerobskikh suspil'stv Karpato-Dniprov's'kogo regionu: sotsial'nii kontekst ta organizatsiia virobnitstva (Odesa 2019) // Д.В. Киосак, Крем'яні індустриї ранньоземлеробських суспільств Карпато-Дніпровського регіону: соціальний контекст та організація виробництва (Одеса 2019).
- Kotova 2004:** N.S. Kotova, First cattle-breeders of the steppe Ukraine (the mesolithic-early eneolithic). In: *Nomadism and pastoralism between Vistula and Dnieper (Neolithic, Eneolithic and Bronze Age)* (Poznan 2004).
- Kotova 2006:** N.S. Kotova, Rannii eneolit stepnogo Podneprov'ia i Priazov'ia (Lugansk 2006) // Н.С. Котова, Ранний энеолит степного Поднепровья и Приазовья (Луганск 2006).
- Kotova 2008:** N.S. Kotova, *Early Eneolithic in the Pontic Steppes* (Oxford 2008).
- Maxim-Kalmar, Tarcea 1999:** Z. Maxim-Kalmar, L. Tarcea, Analiza matematică și statistică a ceramicii și plasticii civilizației Cucuteni de la Trușești-Țuguieța. In: (M. Petrescu-Dîmbovița, M. Florescu, A.C. Florescu) *Trușești: monografie arheologică* (București - Iași 1999), 647-673.
- Manzura 2000:** I.V. Manzura, Vladeiushchie skipetrami. *Stratum plus* 2, 2000, 237-295 // И.В. Манзура, Владеющие скипетрами. *Stratum plus* 2, 2000, 237-295.

- Manzura 2005:** I.V. Manzura, Steps to the Steppe: or, how the North Pontic Region was Colonised. *Oxford Journal of Archaeology* 24(4), 2005, 313-338.
- Palaguta 2016:** I.V. Palaguta, Tripol'skaia kul'tura v nachale razvitogo perioda (BI): odnositel'naia khronologii i lokal'nye varianty pamiatnikov (Kiev 2016) // И.В. Палагута, Трипольская культура в начале развитого периода (BI): относительная хронология и локальные варианты памятников (Киев 2016).
- Palaguta, Starkova 2018:** I.V. Palaguta, E.G. Starkova, Problems of the relative chronology of the Tripolye-Cucuteni and neighbouring cultures in the Balkan-Carpathian area: 14C dates and archaeological materials. In: (ed. E.N. Nosov et al.) *Principles and Methods of Dating in Archaeology (Neolithic – Middle Ages)* (Saint Petersburg 2018), 97-123.
- Passek 1949:** T.S. Passek, Periodizatsiia tripol'skikh poselenii. MIA SSSR 10 (Moskva-Leningrad1949) // Т.С. Пасек, Периодизация трипольских поселений. МИА СССР 10 (Москва-Ленинград 1949).
- Peresunchak 2012:** O.S. Peresunchak, Novi tripil's'ki poselennia na Pivdenomu Buzi. In: (ed. V.V. Otroshchenko) *Zemledel'tsi i skotovody Drevnei Evropy. Problemy, novye otkrytiia, gipotezy (dopolnennoe izdanie)* (Київ-Санкт-Петербург 2012), 149-159 // О.С. Пересунчак, Нові трипільські поселення на Південному Бузі. В: (ред. В.В. Отрощенко) *Земледельцы и скотоводы Древней Европы. Проблемы, новые открытия, гипотезы (дополненное издание)* (Київ-Санкт-Петербург 2012), 149-159.
- Peresunchak 2014:** O.S. Peresunchak, Pam'iatki arkheologii v raioni Serednoi techii r. Pivdennii Bug. *Vistnik ONU. Ser. Geografichni ta heologichni nauki* 19, 2014, 170-176 // О.С. Пересунчак, Памятки археологии в районе Средней течи р. Південний Буг. Вістник ОНУ. Сер. Географічні та геологічні науки 19, 2014, 170-176.
- Peresunchak 2015:** O.S. Peresunchak, Poselennia trypil's'koï kultury Topoli. *MASP* 13, 2015, 155-158. // О.С. Пересунчак, Поселення трипільської культури Тополі. МАСП 13, 2015, 155-158.
- Petrenko 2009:** V.G. Petrenko, Problema „Tripol'e i Step'” i pamiatniki eneolita – rannei bronzy Severo-Zapadnogo Prichenomor'ia. *MASP* 11, 2009, 10-38 // В.Г. Петренко, Проблема «Триполье и Степь» и памятники энеолита – ранней бронзы Северо-Западного Причерноморья. МАСП 11, 2009, 10-38.
- Rassamakin 2012:** Y. Rassamakin, Absolute chronology of Ukrainian Tripolian settlements. In: (ed. F. Menotti, A. Korvin-Piotrovsky) *The Tripolie culture giant-settlements in Ukraine. Formation, Development and Decline* (Oxford and Oakville 2012), 19-69.
- Saile et al. 2016a:** T. Saile, M. Dębiec, M. Posselt, S. Țerna, D. Kiosak, Zur Bandkeramik zwischen Pruth und Südlichem Bug. *PZ* 91, 2016, 1-15.
- Saile et al. 2016b:** T. Saile, M. Posselt, M. Debiec, D. Kiosak, T. Tkachuk, Prospections magnetometriques sur des sites de la culture Cucuteni – Trypillia sur le course du Dniestre et du Boug de Sud. In: (ed. C. Preoteasa, C.-D. Nicola) *Cucuteni culture within the European Neo-Eneolithic context. Proceedings of the International Colloquium “Cucuteni-130”. 15-17 October, Piatra Neamt, Romania. In memoriam dr. G. Dumitroaia* (Piatra-Neamt 2016), 581-596.
- Saile et al. 2016c:** T. Saile, M. Posselt, M. Dębiec, D. Kiosak, T. Tkachuk, Zwei Magnetometerprospektionen auf ukrainischen Fundstellen des Cucuteni-Tripolje-Komplexes an Dnjestr und südlichem Bug. *Archäologisches Korrespondenzblatt* 46, 2016, 465-477.
- Subbotin 2013:** L.V. Subbotin, Kul'tura Gumelnitsa: Bolgradskii variant. In: (ed. I.V. Bruiako, T.L. Samoilo) *Drevnie kul'tury Severo-Zapadnogo Prichernomoria* (Odessa 2013), 85-114 // Л.В. Субботин, Культура Гумельница: Болградский вариант. В: (Отв. ред. И.В. Бруяко, Т.Л. Самойлова) *Древние культуры Северо-Западного Причерноморья* (Одесса 2013), 85-114.
- Vinogradova 1983:** N.M. Vinogradova, Plemena Dnestrovsko-Prut'skogo mezhdurech'ia v period rastsveta tripol'skoi kul'tury (periodizatsiia, khronologii, lokal'nye varianty) (Kishinev 1983) // Н.М. Виноградова, Племена Днестровско-Прутского междуречья в период расцвета трипольской культуры (периодизация, хронология, локальные варианты) (Кишинев 1983).

Мария Лобанова, аспирант, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Дворянская, 2, Одесса, 65026, Украина, e-mail: lbnvmsh@gmail.com

Дмитрий Киосак, кандидат исторических наук, доцент, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Дворянская, 2, Одесса, 65026, Украина, e-mail: dkiosak@ukr.net